

关于三门问题的分析推广与预测

刘小龙

(湖北 武汉 430000)

摘要: [目的]分析解决三门问题; [方法]自创的一系列理论; [结果]排除改选定理。
本文通过对概率论中的三门问题进行分析和推广从而得出了一个基础性的定理——排除改选定理。

关键词: 概率论; 三门问题; 排除改选定理

AMS 分类号: 60A99

中图分类号: O21

Abstract: [Objective]Analyse and solve the Monty Hall problem; [Methods]A series of new theories which were created by me; [Results] Eliminate change select theorem.

In this paper, through analysis of the Monty Hall problem in probability theory I have promoted a fundamental theorem-eliminate change select theorem.

Keywords: probability theory; Monty Hall problem; eliminate change select theorem

三门问题 (Monty Hall problem) 亦称为蒙提·霍尔问题或蒙提·霍尔悖论, 出自美国的电视游戏节目 *Let's Make a Deal*。问题名字来自该节目的主持人蒙提·霍尔 (Monty Hall)。参赛者会看见三扇关闭了的门, 其中一扇的后面有一辆汽车, 选中后面有车的那扇门可赢得该汽车, 另外两扇门后面则各藏有一只山羊。当参赛者选定了一扇门, 但未去开启它的时候, 在三扇门后面看到了结果的主持人会开启剩下两扇门的其中一扇, 露出其中一只山羊。这时, 主持人要求参赛者改选另一个仍然关上的门, 请问这种情况下参赛者选中汽车的概率是多少?

(图 1)

这个问题曾经引起了一阵激烈的争论, 争论中各种不同的想法、不同的分析方法和不同的看待该问题的角度的人大致上分为两派, 分别是用以下两种思路来分析和解释它:

思路一: 由于一个汽车和两只羊是等可能性的均匀的出现在三个门之后, 并且主持人会在参赛者第一次选中一个门后在剩下的没有被选中的两个门中打开一个后面是羊的门给参赛者看。此时, 参赛者改选另一个没有打开的门。那么, 当参赛者第一次选中的门后面是羊时, 没有被参赛者选中的两个门后面必然是一个汽

车和一只羊，主持人打开剩下的两个门中的那个后面是羊的门，剩下的门后面必然是汽车，这时，参赛者改选另一个没有打开的门的后面必然是汽车。第一次选中的门后面是羊的概率 $P_1 = \frac{2}{3}$ ，所以整个事件最后选中的门后面是汽车的概率

$$P = \frac{2}{3}。$$

思路二：由于一个汽车和两只羊是等可能性的均匀的出现在三个门之后，并且主持人会在参赛者第一次选中一个门后在剩下的没有被选中的两个门中打开一个后面是羊的门给参赛者看。此时，参赛者改选另一个没有打开的门就相当于在剩下的一个汽车和一只羊中选择一个，而这一个汽车和一只羊是等可能性的均匀的出现在这两个门后面的，所以整个事件最后选中的门后面是汽车的概率 $P = \frac{1}{2}$ 。

在长期的争论中，有大量的解法层出不穷，但是从本质上讲却都可以归入以上两种思路之一，持有以上两种思路的双方各执一词而又各有道理，那么这个问题的概率到底是 $P = \frac{2}{3}$ 还是 $P = \frac{1}{2}$ 呢？

这里，作者将三门问题进行分析：

将整个三门问题事件记作事件 M ，那么事件 M 分为三个过程：

过程 1：主持人随机的将一个汽车和两只羊放置在三个门后面。

过程 2：参赛者在门后有一个汽车和两只羊的三个门中随机的选择一个门。

过程 3：主持人在没有被选中的两个门中打开一个后面是羊的门，然后让参赛者改选两个没有打开的门中的另一个。

这里作者定义：

1. 若进行了过程 1 则事件记为： M_1
2. 若进行了过程 1、过程 2 则事件记为： M_2
3. 若进行了过程 1、过程 2、过程 3 则事件记为： M_3

这里我们把三门问题进行一定的数学抽象化，它完全等同于：

三箱两球问题：在一个数学实验室中有两个摇号机和一根木棒。其中摇号机一中有标号为 1 的一个红球和标号为 2~3 的两个蓝球。摇号机二中有标号为 1~3 的三个白球。实验人员首先启动摇号机一把这三个球依次摇出并通过导轨滚入标号为 1~3 的三个透明塑料箱子中，然后实验人员启动摇号机二让其摇出一个球，观察并记录摇号机二摇出的球的标号，将摇号机一中的木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。接着，实验人员取走没有被木棒指向的两个箱子中一个装有蓝球的箱子中的蓝球，然后把木棒重新指向剩下的装有球的两个箱子中的另一个。请问这种情况下木棒指向的箱子中的球是红色球和蓝色球的概率各是多少？

(图 2)

作者分析这个三箱两球问题:

将整个三箱两球问题事件记作事件 N , 那么事件 N 分为三个过程:

过程 1: 实验人员启动摇号机一依次摇出标号为 1~3 的三个球滚入透明塑料箱子中。

过程 2: 实验人员启动摇号机二摇出一个球, 观察并记录摇号机二摇出的球的标号, 将木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。

过程 3: 实验人员拿走没有被木棒指向的两个箱子中一个装有蓝色球的箱子中的蓝色球, 然后把木棒重新指向剩下的装有球的两个箱子中的另一个。

这里作者定义:

1. 若进行了过程 1 则事件记为: N_1
2. 若进行了过程 1、过程 2 则事件记为: N_2
3. 若进行了过程 1、过程 2、过程 3 则事件记为: N_3

由于不确定事件 N 完成后木棒指向的是哪一个箱子, 木棒没有指向且箱子里有球的是哪一个箱子, 木棒没有指向且箱子里没有球的是哪一个箱子, 这里我们运用未知数的思想, 假设事件 N 完成后木棒指向的箱子的标号为 X_1 。这里三个箱子分为两类, 第一类是事件 N 完成后箱子里有球的箱子, 第二类是事件 N 完成后箱子里没有球的箱子。这里我们假设事件 N 完成后箱子里有球且木棒没有指向的箱子的标号为 X_2 , 事件 N 完成后箱子里没有球且木棒没有指向的箱子的标号为 X_3 。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~3 并没有对三个球球 1~3 作出任何的在箱子 X_1 中出现可能性和分布上的约束并且箱子 1~3 中的任意一个箱子中可能出现球 1~3 中的任意一个球并且箱子 X_1 是箱子 1~3 中的一个箱子,

所以箱子 X_1 中可能出现球 1~3 中的任意一个球。

这里明显的有：

引理 1: 事件 N 中在其余的球出现在其余的箱子中的结果确定的前提条件下蓝色球球 2~3 中的任意 $n(1 \leq n \leq 2 \text{ 且 } n \in N^*)$ 个是等可能性的均匀的分布在标号为 1~3 的任意 $n(1 \leq n \leq 2 \text{ 且 } n \in N^*)$ 个箱子中的并且任意的多个不同情况中的不同结果都是等可能性的。

从事件 N 出现的结果来分析，这里事件 N 总共出现两种结果：

1. 木棒指向红球，记作事件 N_A
2. 木棒指向蓝球，记作事件 N_B

1. 对于事件 N_A 的结果总数根据分类加法计数原理和分步乘法计数原理有：

由于事件 N_A 发生，所以箱 X_1 中是球 1。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~3 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 2~3 作出任何的在剩下的箱子 X_2 、 X_3 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 2~3 这两个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~3 中的任意两个箱子中并且剩下的箱子 X_2 、 X_3 是箱 1~3 中的两个箱子，所以剩下的蓝色球球 2~3 这两个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 X_2 、 X_3 中。由于剩下的蓝色球球 2~3 在剩下的箱子 X_2 、 X_3 中出现的每一种结果都是引理 1 中的一种结果，所以蓝色球 2~3 是等可能性的均匀的分布在箱 X_2 、 X_3 中的。那么有 A_2^2 种不同的结果。

我们在绘制示意图时把事件 N_A 完成后箱子里有球的箱子放在 A 区，事件 N_A 完成后箱子里没有球的箱子放在 B 区。如下图 3 所示。

(图 3)

2. 对于事件 N_B 的结果总数根据分类加法计数原理和分步乘法计数原理有:

2.1 当箱 X_1 中为球 2 时, 由于事件 N_B 发生, 所以箱 X_2 中是球 1, 箱 X_3 中是球 3.

2.2 当箱 X_1 中为球 3 时, 由于事件 N_B 发生, 所以箱 X_2 中是球 1, 箱 X_3 中是球 2.

综上所述: 事件 N_B 的结果总数为 2。如下图 4 所示。

(图 4)

综合以上, 由于以上的对箱子标号的假设和分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是引理 1 中的一种结果, 所以以上的由对箱子标号的假设和分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果与其他的结果之间都是等可能性的, 根据概率论古典概型的结论有:

$$P(N_A) = \frac{A_2^2}{A_2^2 + 2} = \frac{1}{2}, \quad P(N_B) = \frac{2}{A_2^2 + 2} = \frac{1}{2}。$$

另一方面, 我们来分析 A 区保留区的剩下的两个球的分布问题。

这里由于不确定剩下的蓝色球是两个蓝色球中的哪一个, 运用未知数的思想, 我们假设剩下的蓝色球的标号为 a_1 , 拿走区的箱 X_3 中蓝色球标号为 a_2 。这里, 我们逐个来讨论剩下的两个球球 1、球 a_1 在剩下的两个箱子 $X_1 \sim X_2$ 中的分布情况:

1. 对于红色球球 1:

1.1 当球 1 位于箱 X_1 中时:

此时, 由事件 N 的条件可知球 a_1 位于箱 X_2 中, 所以此时共有 1 种结果。

1.2 当球 1 位于箱 X_2 中时:

此时, 由事件 N 的条件可知球 a_1 位于箱 X_1 中, 所以此时共有 1 种结果。

2. 对于蓝色球球 a_1 :

2.1 当蓝色球球 a_1 位于箱 X_1 中时:

此时, 由事件 N 的条件可知球 1 位于箱 X_2 中, 所以此时共有 1 种结果。

2.2 当蓝色球球 a_1 位于箱 X_2 中时:

此时, 由事件 N 的条件可知球 1 位于箱 X_1 中, 所以此时共有 1 种结果。

综上所述: 由于剩下的两个球中的每个球出现在剩下的两个箱子中的每个箱子的结果数相等并且剩下的两个箱子中的每个箱子中出现剩下的两个球中的每个球的结果数也相等, 由于以上的对剩下的球和剩下的箱子的分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是引理 1 中的一种结果, 所以以上的由对剩下的球和剩下的箱子的分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果与其他的结果之间都是等可能性的, 所以球 1 和球 a_1 等可能性的均匀的分布在箱 $X_1 \sim X_2$ 中。

这里, 我们把这个三箱两球问题推广为十箱两球问题: 在一个数学实验室中有两个摇号机和一根木棒。其中摇号机一中有标号为 1 的一个红球和标号为 2~10 的九个蓝球。摇号机二中有标号为 1~10 的十个白球。实验人员首先启动摇号机一把这十个球依次摇出并通过导轨滚入标号为 1~10 的十个透明塑料箱

子中。然后实验人员启动摇号机二让其摇出一个白球，观察并记录摇号机二摇出的球的标号，将摇号机一中的木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。然后实验人员拿走摇号机一中没有被木棒指向的九个箱子中的八个装有蓝球的箱子中的蓝球，然后把木棒重新指向剩下的装有球的一个箱子中的另一个。请问这种情况下木棒指向的箱子中的球是红色球和蓝色球的概率各是多少？

将整个十箱两球问题事件记作事件 P ，那么事件 P 分为三个过程：

过程 1：实验人员启动摇号机一依次摇出标号为 1~10 的十个球滚入透明塑料箱子中。

过程 2：实验人员启动摇号机二摇出一个白球，观察并记录摇号机二摇出的白球的标号，将摇号机一中的木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。

过程 3：实验人员拿走没有被木棒指向的九个箱子中八个装有蓝色球的箱子中的蓝色球，然后把木棒重新指向剩下的装有球的一个箱子中的另一个。

这里作者定义：

1. 若进行了过程 1 则事件记为： P_1

2. 若进行了过程 1、过程 2 则事件记为： P_2

3. 若进行了过程 1、过程 2、过程 3 则事件记为： P_3

由于不确定事件 P 完成后木棒指向的是哪一个箱子，木棒没有指向且箱子里有球的是哪一个箱子，木棒没有指向且箱子里没有球的是哪八个箱子，这里我们运用未知数的思想，假设事件 P 完成后木棒指向的箱子的标号为 X_1 。这里十个箱子分为两类，第一类是事件 P 完成后箱子里有球的箱子，第二类是事件 P 完成后箱子里没有球的箱子。这里我们假设事件 P 完成后箱子里有球且木棒没有指向的箱子的标号为 X_2 ，事件 P 完成后箱子里没有球且木棒没有指向的箱子的标号为 $X_3 \sim X_{10}$ 。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~3 并没有对十个球 1~10 作出任何的在箱子 X_1 中出现可能性和分布上的约束并且箱子 1~10 中的任意一个箱子中可能出现球 1~10 中的任意一个球并且箱子 X_1 是箱子 1~10 中的一个箱子，所以箱子 X_1 中可能出现球 1~10 中的任意一个球。

这里明显的有：

引理 2：事件 P 中在其余的球出现在其余的箱子中的结果确定的前提条件下蓝色球 2~10 中的任意 n ($1 \leq n \leq 9$ 且 $n \in N^*$) 个是等可能性的均匀的分布在标号为 1~10 的任意 n ($1 \leq n \leq 9$ 且 $n \in N^*$) 个箱子中的并且任意的多个不同情况中的不同结果都是等可能性的。

从事件 P 出现的结果来分析，这里事件 P 总共出现两种结果：

1. 木棒指向红球，记作事件 P_A

2. 木棒指向蓝球，记作事件 P_B

1. 对于事件 P_A 的结果总数根据分类加法计数原理和分步乘法计数原理有：

由于事件 P_A 发生，所以箱 X_1 中是球 1。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~3 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 2~10 作出任何的在剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 2~10 这九个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意九个箱子中并且剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 是箱 1~10 中的九个箱子，所以剩下的蓝色球球 2~10 这九个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 中。由于剩下的蓝色球球 2~10 在剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 中出现的每一种结果都是引理 2 中的一种结果，所以蓝色球 2~10 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_2 \sim X_{10}$ 中的。那么有 A_9^9 种不同的结果。

我们在绘制示意图时把事件 P_A 完成后箱子里有球的箱子放在 A 区，事件 P_A 完成后箱子里没有球的箱子放在 B 区。如下图 5 所示。

(图 5)

2. 对于事件 P_B 的结果总数根据分类加法计数原理和分步乘法计数原理有：

2.1 当箱 X_1 中为球 2 时，由于事件 P_B 发生，所以箱 X_2 中是球 1。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~3 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 3~10 作出任何的在剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意八个箱子中并且剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 是箱 1~10 中的八个箱子，所以剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 中。由于剩下的蓝色球球 3~10 在剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 中出现的每一种结果都是引理 2 中的一种结果，所以蓝色球 3~10 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_3 \sim X_{10}$ 中的。那么有

A_8^8 种不同的结果。

2.2 当箱 X_1 中为球 3 时，由于事件 P_B 发生，所以箱 X_2 中是球 1。同理，有 A_8^8 种不同的结果。

...

2.9 当箱 X_1 中为球 10 时，由于事件 P_B 发生，所以箱 X_2 中是球 1。同理，有 A_8^8 种不同的结果。

综上所述：事件 P_B 的结果总数为 $9A_8^8$ 。如下图 6 所示。

(图 6)

综合以上，以上的对箱子标号的假设和分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是引理 2 中的一种结果，所以以上的由对箱子标号的假设和分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果与其他的结果之间都是等可能性的，根据概率论古典概型的结论有：

$$P(P_A) = \frac{A_9^9}{A_9^9 + 9A_8^8} = \frac{1}{2}, \quad P(P_B) = \frac{9A_8^8}{A_9^9 + 9A_8^8} = \frac{1}{2}.$$

另一方面，我们来分析 A 区保留区的剩下的两个球的分布问题。

这里由于不确定剩下的蓝色球是球 2~10 中的哪一个，运用未知数的思想，我们假设剩下的蓝色球的标号为 a_1 ，拿走区的箱 $X_3 \sim X_{10}$ 中依次是蓝色球 $a_2 \sim a_9$ 。这里，我们逐个来讨论剩下的两个球球 1、球 a_1 在剩下的两个箱子 $X_1 \sim X_2$ 中的分布情况：

1. 对于红色球球 1：

1.1 当球 1 位于箱 X_1 中时：

此时，由事件 P 的条件可知球 a_1 位于箱 X_2 中，所以此时共有 1 种结果。

1.2 当球 1 位于箱 X_2 中时：

此时，由事件 P 的条件可知球 a_1 位于箱 X_1 中，所以此时共有 1 种结果。

2. 对于蓝色球球 a_1 ：

2.1 当蓝色球球 a_1 位于箱 X_1 中时：

此时，由事件 P 的条件可知球 1 位于箱 X_2 中，所以此时共有 1 种结果。

2.2 当蓝色球 a_1 位于箱 X_2 中时：

此时，由事件 P 的条件可知球 1 位于箱 X_1 中，所以此时共有 1 种结果。

综上所述：由于剩下的两个球中的每个球出现在剩下的两个箱子中的每个箱子的结果数相等并且剩下的两个箱子中的每个箱子中出现剩下的两个球中的每个球的结果数也相等，由于以上的对剩下的球和剩下的箱子的分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是引理 2 中的一种结果，所以以上的由对剩下的球和剩下的箱子的分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是等可能性的，所以球 1 和球 a_1 等可能性的均匀的分布在箱 $X_1 \sim X_2$ 中。

这里，我们把这个十箱两球问题再推广为十箱五球问题：在一个数学实验室中有两个摇号机和一根木棒。其中摇号机一中有标号为 1 的一个红球和标号为 2~10 的九个蓝球。摇号机二中有标号为 1~10 的十个白球。实验人员首先启动摇号机一把这十个球依次摇出并通过导轨滚入标号为 1~10 的十个透明塑料箱子中。然后实验人员启动装有 1~10 号白球的摇号机二让其摇出一个白球，观察并记录摇号机二摇出的球的标号，将摇号机一中的木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。若木棒指向的箱子中是球 1，则实验人员清空摇号机二后将编号为 1~9 的九个白球装入摇号机二第二次启动它依次摇出五个球并记录标号。摇号机一中不算木棒所指向的箱子，将箱子从左到右记为左 1~左 9，以摇号机二摇出的白球的标号为顺序依次取走摇号机一中记为左 1~左 9 的箱子中的五个球。若木棒指向的箱子中不是球 1，则实验人员清空摇号机二后将编号为 1~8 的八个白球装入摇号机二中第二次启动它依次摇出五个球并记录标号。摇号机一中不算木棒所指向的箱子和标号为 1 的球所在的箱子，将箱子从左到右记为左 1~左 8，根据摇号机二摇出的白球的标号为顺序依次拿走记为左 1~左 8 的箱子中的五个球。然后实验人员清空摇号机二后放入标号为 1~4 的四个白球第三次启动它摇出一个球并记录标号。不算木棒所指向的箱子，将摇号机一中的装有球的箱子从左到右记为左 1~左 4，根据摇号机二摇出的白球的标号决定将摇号机一中的木棒移动向那个箱子。请问这种情况下木棒指向的箱子中的球是红色球和蓝色球的概率各是多少？

将整个十箱五球问题事件记作事件 Q ，那么事件 Q 分为四个过程：

过程 1：实验人员启动摇号机一依次摇出标号为 1~10 的十个球滚入透明塑料箱子中。

过程 2：实验人员启动摇号机二摇出一个白球，观察并记录摇号机二摇出的白球的标号，将摇号机一中的木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。

过程 3：实验人员根据木棒指向的球的结果和摇号机二的第二次摇号结果拿走没有被木棒指向的九个箱子中装有蓝球的五个箱子中的蓝球。

过程 4：根据摇号机二第三次摇号结果把木棒重新指向相应的装有球的四个箱子中的那一个。

这里作者定义：

1. 若只进行了过程 1 则事件记为： Q_1

2. 若进行了过程 1 和过程 2 则事件记为: Q_2
3. 若进行了过程 1、过程 2 和过程 3 则事件记为: Q_3
4. 若进行了过程 1、过程 2、过程 3 和过程 4 则事件记为: Q_4

由于不确定事件 Q 完成后木棒指向的是哪一个箱子, 木棒没有指向且箱子里有球的是哪四个箱子, 木棒没有指向且箱子里没有球的是哪五个箱子, 这里我们运用未知数的思想, 假设事件 Q 完成后木棒指向的箱子的标号为 X_1 。这里十个箱子分为两类, 第一类是事件 Q 完成后箱子里有球的箱子, 第二类是事件 Q 完成后箱子里没有球的箱子。这里我们假设事件 Q 完成后箱子里有球且木棒没有指向的箱子的标号为 $X_2 \sim X_5$, 事件 Q 完成后箱子里没有球且木棒没有指向的箱子的标号为 $X_6 \sim X_{10}$ 。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 并没有对十个球球 1~10 作出任何的在箱子 X_1 中出现可能性和分布上的约束并且箱子 1~10 中的任意一个箱子中可能出现球 1~10 中的任意一个球并且箱子 X_1 是箱子 1~10 中的一个箱子, 所以箱子 X_1 中可能出现球 1~10 中的任意一个球。

这里明显的有:

引理 3: 事件 Q 中在其余的球出现在其余的箱子中的结果确定的前提条件下蓝色球球 2~10 中的任意 $n(1 \leq n \leq 9 \text{ 且 } n \in N^*)$ 个是等可能性的均匀的分布在标号为 1~10 的任意 $n(1 \leq n \leq 9 \text{ 且 } n \in N^*)$ 个箱子中的并且任意的多个不同情况中的不同结果都是等可能性的。

从事件 Q 出现的结果来分析, 这里事件 Q 总共出现两种结果:

1. 木棒指向红球, 记作事件 Q_A
2. 木棒指向蓝球, 记作事件 Q_B

1. 对于事件 Q_A 的结果总数根据分类加法计数原理和分步乘法计数原理有:

由于事件 Q_A 发生, 所以箱 X_1 中是球 1。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 2~10 作出任何的在剩下

的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 2~10 这九个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意九个箱子中并且剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 是箱 1~10 中的九个箱子，所以剩下的蓝色球球 2~10 这九个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 中。由于剩下的蓝色球球 2~10 在剩下的箱子 $X_2 \sim X_{10}$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 2~10 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_2 \sim X_{10}$ 中的。那么有 A_9^9 种不同的结果。

我们在绘制示意图时把事件 Q_A 完成后箱子里有球的箱子放在 A 区，事件 Q_A 完成后箱子里没有球的箱子放在 B 区。如下图 7 所示。

(图 7)

2. 对于事件 Q_B 的结果总数根据分类加法计数原理和分步乘法计数原理有：

由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 并没有对红色球球 1 作出任何的在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中出现可能性和分布上的约束并且红色球球 1 这一个红色球可能出现在箱 1~10 中的任意一个箱子中并且 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的五个箱子，所以红色球球 1 这一个红色球可能出现在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中的任意一个箱子中。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 使红色球球 1 不可能出现在 B 区拿走区的箱 $X_6 \sim X_{10}$ 中的任意一个箱子中，所以综合以上红色球球 1 可能并且只有可能出现在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中的任意一个箱子中。

2.1 当箱 X_1 中为球 2 时：

2. 1.1 当箱 X_2 中是球 1 时，由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 3~10 作出任何的在剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意八个箱子中并且剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 是箱 1~

10 中的八个箱子，所以剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 中。由于剩下的蓝色球球 3~10 在剩下的箱子 $X_3 \sim X_{10}$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 3~10 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_3 \sim X_{10}$ 中的。那么有 A_8^8 种不同的结果。

2. 1.2 当箱 X_3 中是球 1 时，由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 3~10 作出任何的在剩下的箱子 $X_2, X_4 \sim X_{10}$ 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意八个箱子中并且剩下的箱子 $X_2, X_4 \sim X_{10}$ 是箱 1~10 中的八个箱子，所以剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 $X_2, X_4 \sim X_{10}$ 中。由于剩下的蓝色球球 3~10 在剩下的箱子 $X_2, X_4 \sim X_{10}$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 3~10 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_2, X_4 \sim X_{10}$ 中的。那么有 A_8^8 种不同的结果。

... ..

2. 1.4 当箱 X_5 中是球 1 时，由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 3~10 作出任何的在剩下的箱子 $X_2 \sim X_4, X_6 \sim X_{10}$ 中出现可能性和分布上的约束并且剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意八个箱子中并且剩下的箱子 $X_2 \sim X_4, X_6 \sim X_{10}$ 是箱 1~10 中的八个箱子，所以剩下的蓝色球球 3~10 这八个蓝色球可能以任意的顺序出现在剩下的箱子 $X_2 \sim X_4, X_6 \sim X_{10}$ 中。由于剩下的蓝色球球 3~10 在剩下的箱子 $X_2 \sim X_4, X_6 \sim X_{10}$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 3~10 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_2 \sim X_4, X_6 \sim X_{10}$ 中的。那么有 A_8^8 种不同的结果。

当箱 X_1 中为球 3~球 10 时同理。

综上所述：事件 Q_B 的结果总数为 $9 \cdot 4 \cdot A_8^8$ 。如下图 8 所示。

(图 8)

综合以上，以上的对箱子标号的假设和分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以以上的由对箱子标号的假设和分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果与其他的结果之间都是等可能性的，根据概

率论古典概型的结论有：
$$P(Q_A) = \frac{A_9^9}{A_9^9 + 9 \cdot 4 \cdot A_8^8} = \frac{1}{5}, \quad P(Q_B) = \frac{9 \cdot 4 \cdot A_8^8}{A_9^9 + 9 \cdot 4 \cdot A_8^8} = \frac{4}{5}.$$

另一方面，我们来分析 A 区保留区的剩下的五个球的分布问题。

这里由于不确定剩下的蓝色球是球 2~10 中的哪四个，运用未知数的思想，我们假设剩下的蓝色球的标号为 $a_1 \sim a_4$ ，拿走区的箱 $X_6 \sim X_{10}$ 中依次是蓝色球 $a_5 \sim a_9$ 。这里，我们逐个来讨论剩下的五个球球 1、球 $a_1 \sim a_4$ 在剩下的五个箱子 $X_1 \sim X_5$ 中的分布情况：

1. 对于红色球球 1：

由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 并没有对红色球球 1 作出任何的在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中出现可能性和分布上的约束并且红色球球 1 这一个红色球可能出现在箱 1~10 中的任意一个箱子中并且 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的五个箱子，所以红色球球 1 这一个红色球可能出现在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中的任意一个箱子中。由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 使红色球球 1 不可能出现在 B 区拿走区的箱 $X_6 \sim X_{10}$ 中的任意一个箱子中，所以综合以上红色球球 1 可能并且只有可能出现在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中的任意一个箱子中。

1.1 当球 1 位于箱 X_1 中时：

由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 作出任何的在剩下的箱子 $X_2 \sim X_5$ 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任意四个可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意四个箱子中并且蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 是蓝色球球 2~10 中的四个蓝色球，箱子 $X_2 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的四个箱子，所以蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 可能以任意的顺序出现在箱子

$X_2 \sim X_5$ 中。由于剩下的蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 在剩下的箱子 $X_2 \sim X_5$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 $a_1 \sim a_4$ 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_2 \sim X_5$ 中的。那么有 A_4^4 种不同的结果。

1.2 当球 1 位于箱 X_2 中时：

由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 作出任何的在剩下的箱子 $X_1, X_3 \sim X_5$ 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任意四个可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意四个箱子中并且蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 是蓝色球球 2~10 中的四个蓝色球，箱子 $X_2 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的四个箱子，所以蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 可能以任意的顺序出现在箱子 $X_1, X_3 \sim X_5$ 中。由于剩下的蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 在剩下的箱子 $X_1, X_3 \sim X_5$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 $a_1 \sim a_4$ 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_1, X_3 \sim X_5$ 中的。那么有 A_4^4 种不同的结果。

... ..

1.5 当球 1 位于箱 X_5 中时：

由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 作出任何的在剩下的箱子 $X_1 \sim X_4$ 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任意四个可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意四个箱子中并且蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 是蓝色球球 2~10 中的四个蓝色球，箱子 $X_2 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的四个箱子，所以蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 可能以任意的顺序出现在箱子 $X_1 \sim X_4$ 中。由于剩下的蓝色球球 $a_1 \sim a_4$ 在剩下的箱子 $X_1 \sim X_4$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球 $a_1 \sim a_4$ 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_1 \sim X_4$ 中的。那么有 A_4^4 种不同的结果。

2. 对于蓝色球球 a_1 ：

由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 并没有对蓝色球球 a_1 作出任何的在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任

意一个可能出现在箱 1~10 中的任意一个箱子中并且 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的五个箱子, 蓝色球球 a_1 是蓝色球球 2~10 中的一个球, 所以蓝色球球 a_1 这一个蓝色球可能出现在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中的任意一个箱子中。由于以上的对蓝色球球 a_1 的标号的假设和对箱子标号的假设和过程 1~4 使蓝色球球 a_1 不可能出现在 B 区拿走区的箱 $X_6 \sim X_{10}$ 中的任意一个箱子中, 所以综合以上蓝色球球 a_1 可能并且只有可能出现在 A 区保留区的箱 $X_1 \sim X_5$ 中的任意一个箱子中。

2.1 当蓝色球球 a_1 位于箱 X_1 中时:

2.1.1 当红色球球 1 位于箱 X_2 中时, 由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 作出任何的在剩下的箱子 $X_3 \sim X_5$ 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任意三个可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意三个箱子中并且蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 是蓝色球球 2~10 中的三个蓝色球, 箱子 $X_3 \sim X_5$ 是箱 1~10 中的三个箱子, 所以蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 可能以任意的顺序出现在箱子 $X_3 \sim X_5$ 中。由于剩下的蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 在剩下的箱子 $X_3 \sim X_5$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果, 所以蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_3 \sim X_5$ 中的。那么有 A_3^3 种不同的结果。

2.1.2 当红色球球 1 位于箱 X_3 中时, 由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 作出任何的在剩下的箱子 X_2, X_4, X_5 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任意三个可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意三个箱子中并且蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 是蓝色球球 2~10 中的三个蓝色球, 箱子 X_2, X_4, X_5 是箱 1~10 中的三个箱子, 所以蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 可能以任意的顺序出现在箱子 X_2, X_4, X_5 中。由于剩下的蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 在剩下的箱子 X_2, X_4, X_5 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一

种结果，所以蓝色球 $a_2 \sim a_4$ 是等可能性的均匀的分布在箱 X_2 、 X_4 、 X_5 中的。那么有 A_3^3 种不同的结果。

••• •••

2.1.4 当红色球球 1 位于箱 X_5 中时, 由于以上的对箱子标号的假设和过程 1~4 和分类、分步的假设并没有对剩下的蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 作出任何的在剩下的箱子 $X_2 \sim X_4$ 中出现可能性和分布上的约束并且蓝色球球 2~10 中的任意三个可能以任意的顺序出现在箱 1~10 中的任意三个箱子中并且蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 是蓝色球球 2~10 中的三个蓝色球，箱子 $X_2 \sim X_4$ 是箱 1~10 中的三个箱子，所以蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 可能以任意的顺序出现在箱子 $X_2 \sim X_4$ 中。由于剩下的蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 在剩下的箱子 $X_2 \sim X_4$ 中出现的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 是等可能性的均匀的分布在箱 $X_2 \sim X_4$ 中的。那么有 A_3^3 种不同的结果。

当蓝色球球 a_1 位于箱 $X_2 \sim X_5$ 中时同理。

对于蓝色球球 $a_2 \sim a_4$ 同理。

综上所述: 由于剩下的五个球中的每个球出现在剩下的五个箱子中的每个箱子的结果数相等并且剩下的五个箱子中的每个箱子中出现剩下的五个球中的每个球的结果数也相等，由于以上的对剩下的球和剩下的箱子的分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果都是引理 3 中的一种结果，所以以上的由对剩下的球和剩下的箱子的分类、分步的假设所分析讨论得出的每一种结果与其他的结果之间都是等可能性的，所以球 1 和球 $a_1 \sim a_4$ 等可能性的均匀的分布在箱 $X_1 \sim X_5$ 中。

这里，我们把这个十箱五球问题再推广为十箱三球问题：在一个数学实验室中有两个摇号机和一根木棒。其中摇号机一中有标号为 1 的一个红球和标号为 2~10 的九个蓝球。摇号机二中有标号为 1~10 的十个白球。实验人员首先启动摇号机一把这十个球依次摇出并通过导轨滚入标号为 1~10 的十个透明塑料箱子中。然后实验人员启动装有 1~10 号白球的摇号机二让其摇出一个白球，观察并记录摇号机二摇出的球的标号，将摇号机一中的木棒指向与摇号机二摇出的球的标号相同的箱子。若木棒指向的箱子中是球 1，则实验人员清空摇号机二后将编号为 1~9 的九个白球装入摇号机二第二次启动它依次摇出五个球并记录标号。摇号机一中不算木棒所指向的箱子，将箱子从左到右记为左 1~左 9，以摇号机二摇出的白球的标号为顺序依次取走摇号机一中记为左 1~左 9 的箱子中的五个球。若木棒指向的箱子中不是球 1，则实验人员清空摇号机二后将编号为 1~8 的八个白球装入摇号机二第二次启动它依次摇出五个球并记录标号。摇号机

一中不算木棒所指向的箱子和标号为 1 的球所在的箱子，将箱子从左到右记为左 1~左 8，以摇号机二摇出的白球的标号为顺序依次取走记为左 1~左 8 的箱子中的五个球。然后实验人员清空摇号机二后放入标号为 1~4 的四个白球第三次启动它摇出一个球并记录标号。不算木棒所指向的箱子，将摇号机一中的装有球的箱子从左到右记为左 1~左 4，根据摇号机二摇出的白球的标号决定将摇号机一中的木棒移动向那个箱子。然后按照相同规律每次取出一个蓝球的重复以上操作，直到剩下三个球为止。最后实验人员清空摇号机二后放入标号为 1~2 的两个白球并启动它摇出一个球并记录标号。不算木棒所指向的箱子，将摇号机一中装有球的箱子从左到右记为左 1~左 2，根据摇号机二摇出的白球的标号决定将摇号机一中的木棒重新指向那个箱子。请问这种情况下木棒指向的箱子中的球是红色球和蓝色球的概率各是多少？

将整个十箱三球问题事件记作事件 R ，那么事件 R 分为八个过程：

过程 1：实验人员随机的将标号为 1~10 的十个球布置在透明塑料箱子中。

过程 2：实验人员随机的将木棒指向十个箱子中的一个。

过程 3：实验人员随机的拿走五个木棒没有指向的装有蓝球的箱子中的蓝球。

过程 4：实验人员随机的将木棒移动向剩下的其余的四个有球的箱子中的一个。

过程 5：实验人员随机的拿走一个木棒没有指向的装有蓝球的箱子中的蓝球。

过程 6：实验人员随机的将木棒移动向剩下的其余的三个有球的箱子中的一个。

过程 7：实验人员随机的拿走一个木棒没有指向的装有蓝球的箱子中的蓝球。

过程 8：实验人员随机的将木棒移动向剩下的其余的两个有球的箱子中的一个。

这里作者定义：

1. 若进行了过程 1 则事件记为： R_1

2. 若进行了过程 1、2 则事件记为： R_2

...

8. 若进行了过程 1、2、3、4、5、6、7、8 则事件记为： R_8

这里由前面的分析可得：事件 R_4 完全等同于事件 Q 。剩下的球 1 和四个蓝球是等可能性的均匀的分布在假设标号为 $X_1 \sim X_5$ 的五个箱子中的。由于不确定剩下的四个蓝球是球 2~10 中的哪四个，这里我们运用未知数的思想假设标号为 $a_1 \sim a_4$ 。（如下图 9 所示）

(图 9)

事件 R_4 经过过程 5 和过程 6 后得到事件 R_6 。

由于不确定木棒指向的箱子是 $X_1 \sim X_5$ 中的哪一个，木棒没有指向且箱子里有球的箱子是 $X_1 \sim X_5$ 中的哪三个，木棒没有指向且箱子里没有球的箱子是 $X_1 \sim X_5$ 中的哪一个，这里我们运用未知数的思想假设事件 R_6 中木棒指向的箱子的标号为 Y_1 ，那么其余的四个箱子分为两类：第一类是木棒没有指向且箱子里有球的箱子，这里假设为 $Y_2 \sim Y_4$ ；第二类是木棒没有指向且箱子里没有球的箱子，这里假设为 Y_5 。由前面的三个问题中的分析原理和过程可知：当事件 R_6 完成后剩下的四个球等可能性的均匀的分布在剩下的四个箱子中。（证明的原理和过程同前面三个问题，此处不再赘述）

由于不确定剩下的 3 个蓝球是蓝球 $a_1 \sim a_4$ 中的哪三个，这里我们运用未知数的思想假设剩下的 3 个蓝球的标号为 $b_1 \sim b_3$ ，假设被拿走的那个蓝球的标号为 b_4 。

(如下图 10 所示)

(图 10)

同理，在事件 R_8 中，我们假设剩下的箱子中被木棒指向的标号为 Z_1 ，那么其余的没有被木棒指向的三个箱子分为两类：第一类是木棒没有指向且箱子里有球的箱子，这里假设为 Z_2, Z_3 ；第二类是木棒没有指向且箱子里没有球的箱子，这里假设为 Z_4 。（如下图 11 所示）

(图 11)

从事件 R 出现的结果来分析，这里事件 R 总共出现两种结果：

1. 木棒指向红球，记作事件 R_A
2. 木棒指向蓝球，记作事件 R_B

由前面的三个问题中的分析原理和过程可得：

1. 当选中红球时：总共有 A_3^3 种不同的结果。
2. 当选中蓝球时：总共有 $3 \cdot 2 \cdot A_2^2$ 种不同的结果。

并且以上的每一种不同结果与其他的结果之间都是等可能性的。
并且剩下的球都是等可能性的均匀的分布在剩下的箱子中的。

根据概率论古典概型的结论有：
$$P(R_A) = \frac{A_3^3}{A_3^3 + 3 \cdot 2 \cdot A_2^2} = \frac{1}{3},$$

$$P(R_B) = \frac{3 \cdot 2 \cdot A_2^2}{A_3^3 + 3 \cdot 2 \cdot A_2^2} = \frac{2}{3}.$$

到了这里，我们归纳和总结以上四个问题，可以得到一个更为普遍的问题，排除-改选问题（记为事件 S ）：

现有 n 个黑箱子和 n 个球，在 n 个球中有 m 个红球， $n-m$ 个蓝球。

$(1 \leq m; 2 \leq n-m; m, n \in N^*)$ （红球标号： $1 \sim m$ ，蓝球标号： $m+1 \sim n$ ，箱子标号： $1 \sim n$ ）

过程 A ：主持人客观随机的把 n 个球放入到 n 个黑箱子中，让参赛者随机的选择 n 个箱子中的一个。

过程 B ：参赛者随机的选择了一个箱子，但此时主持人不让参赛者拿出球来看。

过程 C_1 ：主持人客观随机的或者主观意愿的拿走 k_1 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子，让参赛者随机的改选剩下的其他的箱子。

过程 D_1 ：参赛者听从主持人的命令随机的改选了剩下的另一个箱子。

过程 C_2 : 主持人客观随机的或者主观意愿的拿走 k_2 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子, 让参赛者随机的改选剩下的其他的箱子。

过程 D_2 : 参赛者听从主持人的命令随机的改选了剩下的另一个箱子。

...

过程 C_i : 主持人客观随机的或者主观意愿的拿走 k_i 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子, 让参赛者随机的改选剩下的其他的箱子。

过程 D_i : 参赛者听从主持人的命令随机的改选了剩下的另一个箱子。

(其中: $k_1+k_2+\dots+k_i=k, 1 \leq k_i \leq k < n-m; k_i, k, i \in N^*$)

过程 E: 主持人让参赛者拿出他选中的黑箱子里的球给观众看。

请问: 参赛者选中红球和蓝球的概率各是多少?

解答: 记参赛者选中红球为事件 S_A , 参赛者选中蓝球为事件 S_B 。

$$P(S_A) = \frac{m}{n-k}, \quad P(S_B) = \frac{n-k-m}{n-k}。$$

证明: 这里, 我们运用数学归纳法证明如下:

I. 当 $i=1$ 时, 这里我们运用分析前面四个问题的原理和过程有:

1. 当选中红球时: 共有 $m \cdot A_{n-k_1-1}^{m-1} \cdot A_{n-m}^{n-m}$ 种不同结果。

2. 当选中蓝球时: 共有 $(n-m) \cdot A_{n-k_1-1}^m \cdot A_{n-m-1}^{n-m-1}$ 种不同结果。

并且以上的每一种不同结果与其他的结果之间都是等可能性的。

并且剩下的球都是等可能性的均匀的分布在剩下的箱子中的。

这里由概率论古典概型的结论有:

$$P(S_A) = \frac{m \cdot A_{n-k_1-1}^{m-1} \cdot A_{n-m}^{n-m}}{m \cdot A_{n-k_1-1}^{m-1} \cdot A_{n-m}^{n-m} + (n-m) \cdot A_{n-k_1-1}^m \cdot A_{n-m-1}^{n-m-1}} = \frac{m}{n-k_1},$$

$$P(S_B) = \frac{(n-m) \cdot A_{n-k_1-1}^m \cdot A_{n-m-1}^{n-m-1}}{m \cdot A_{n-k_1-1}^{m-1} \cdot A_{n-m}^{n-m} + (n-m) \cdot A_{n-k_1-1}^m \cdot A_{n-m-1}^{n-m-1}} = \frac{n-k_1-m}{n-k_1}。$$

由于 $k = k_1$, 故当 $i=1$ 时等式成立。

如下图 12 所示, 图中红球标号 $a_1 \sim a_m$, 蓝球标号 $b_1 \sim b_{n-m}$ 。

(图 12)

II. 假设当 $i = j (j = 1, 2, \dots)$ 时, $P(S_A) = \frac{m}{n-k}$, $P(S_B) = \frac{n-k-m}{n-k}$ 成立。

并且剩下的球都是等可能性的均匀的分布在剩下的箱子中的。

III. 那么, 当 $i = j+1$ 时, 这里, 我们运用分析前面四个问题的原理和过程有:

1. 当选中红球时: 共有 $m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^{m-1} \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m}$ 种不同结果。

2. 当选中蓝球时: 共有 $[n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m] \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}$ 种不同结果。

并且以上的每一种不同结果与其他的结果之间都是等可能性的。

并且剩下的球都是等可能性的均匀的分布在剩下的箱子中的。

这里由概率论古典概型的结论有:

$$P(S_A) = \frac{m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^{m-1} \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m}}{m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^{m-1} \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m} + [n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m] \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}}$$

$$= \frac{m}{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}}$$

$$P(S_B) = \frac{[n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m] \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}}{m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^{m-1} \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m} + [n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m] \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-1}^m \cdot A_{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}^{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m-1}}$$

$$= \frac{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}-m}{n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-k_{j+1}}$$

由于 $k = k_1 + k_2 + \dots + k_j + k_{j+1}$, 故当 $i = j+1$ 时等式成立。

如下图 13 所示, 图中红球标号 $a_{r1} \sim a_{rm}$, 蓝球标号 $b_{r1} \sim b_{r[n-(k_1+k_2+\dots+k_j)-m]}$ 。

(图 13)

综上所述, 对于任意 $i \in N^*$, 等式成立。证毕。

(以上结论记为结论 1)

当 $i=1$ 时, 在主持人客观随机的拿走装有蓝球的黑箱子的前提下, 以上的排除-改选问题在结果上一一对应于事件 T:

现有 n 个黑箱子和 n 个球, 在 n 个球中有 m 个红球, $n-m$ 个蓝球。

($1 \leq m; 2 \leq n-m; m, n \in N^*$) (红球标号: $1 \sim m$, 蓝球标号: $m+1 \sim n$, 箱子标号: $1 \sim n$)

过程 1: 将 n 个球依次随机的放入 n 个黑箱子中。

过程 2: 从 n 个黑箱子中随机的拿走一个黑箱子。

过程 3: 从剩下的黑箱子中随机的拿走 k 个装有蓝球的黑箱子。

(其中: $k < n - m; k \in N^*$)

那么, 这里根据排列组合的知识可以得到: 总共有 $A_n^n (C_m^1 \cdot C_{n-m}^k + C_{n-m}^1 \cdot C_{n-m-1}^k)$ 种不同结果。而以上条件下事件 S 根据结论 1 得到的结果总数为:

$m \cdot A_{n-k-1}^{m-1} \cdot A_{n-m}^{n-m} + (n-m) \cdot A_{n-k-1}^m \cdot A_{n-m-1}^{n-m-1}$ 。两者结果总数并不相等, 并且

$$\frac{A_n^n (C_m^1 \cdot C_{n-m}^k + C_{n-m}^1 \cdot C_{n-m-1}^k)}{m \cdot A_{n-k-1}^{m-1} \cdot A_{n-m}^{n-m} + (n-m) \cdot A_{n-k-1}^m \cdot A_{n-m-1}^{n-m-1}} = C_n^1 \cdot C_{n-1}^k, \text{ 也就是说事件 T 的结果总数是以上}$$

条件下事件 S 用结论 1 计算的结果总数的 $C_n^1 \cdot C_{n-1}^k$ 倍。这是为什么呢?

下面我们来看这样一个引例:

同色球问题 (记为事件 U): 在黑箱 A 中有标号 1~10 的十个红球, 在黑箱 B 中有标号为 1~10 的颜色为红、黄、蓝的球各十个。先从黑箱 A 中随机的取出一个球, 再从黑箱 B 中随机的取出一个球。请问取出的两个球相同的概率是多少? (如下图 14 所示)

解答: 这里很容易有: $P = \frac{C_{10}^1}{C_{10}^1 \cdot C_{30}^1} = \frac{1}{30}$, 而如果把 B 黑箱中的黄球、蓝球涂成

红色后, $P = \frac{C_3^1 \cdot C_{10}^1}{C_{10}^1 \cdot C_{30}^1} = \frac{1}{10}$ 。这里大家很容易想到, 以前两个球相同这个事件只包

含了 10 个基本事件, 而把 B 黑箱中的黄、蓝球涂成了红色后, 这个事件就包含了 30 个基本事件。以前的 1 个观察结果就是 1 个基本事件, 而现在的 1 个观察结果由 3 个基本事件组成, 其中有 2 个原先不属于两个球相同这个事件的 1 个观察结果的 2 个基本事件“合并”到了这 1 个观察结果里面。同理, 反之, 如果原先 B 黑箱中同一列的球都是红色, 后来把同一列的第二排、第三排的球分别涂成黄色和蓝色后, 以前两个球相同这个事件的 1 个观察结果不是 1 个基本事件, 而是由 3 个基本事件组成, 涂色之后, 1 个观察结果变成了 1 个基本事件, 其余的原先属于两个球相同这个事件的 1 个观察结果中的 2 个基本事件则“分裂”出去到了两个球不同这个事件中去了。

(图 14)

那么，这里用“合并-分裂”的观点来解释事件 T 的结果总数是以上条件下事件 S 用结论 1 计算的结果总数的 $C_n^1 \cdot C_{n-1}^k$ 倍：以上条件下事件 S 用结论 1 计算所得出的结果总数是以上条件下事件 S 完成后的观察结果的总数，这里的每一个观察结果并不是以上条件下事件 S 的基本事件，而是包含着 $C_n^1 \cdot C_{n-1}^k$ 个基本事件的事件。

这里，我们这样分析：

以上条件下事件 S 用结论 1 计算结果总数时把 n 个球分成了三个部分，第一部分是木棒指向且事件 S 完成后箱子里有球的箱子 X_1 中的球 a_1 ，第二部分是事件 S 完成后木棒没有指向且箱子里有球的箱子 $X_2 \sim X_{n-k}$ 中的球 $a_2 \sim a_{n-k}$ ，第三部分是事件 S 完成后木棒没有指向且箱子里没有球的箱子 $X_{n-k+1} \sim X_n$ 中的球 $a_{n-k+1} \sim a_n$ 。这里以上条件下事件 S 用结论 1 计算结果总数时只考虑并计算了三个部分中各个部分中的球的内部位置关系而没有考虑并计算三个部分中不同部分中的球之间的外部位置关系。

这里，我们这样来考虑并计算这三个部分中的球的外部位置关系。这里，有一个桌子，桌子上有从左到右标号为 1~n 的 n 个方框区域。我们把这 n 个箱子和球的整体按照箱子的标号放入桌子上标号相同的方框区域中：

第一步：将第一部分的箱子和球的整体放入方框区域中，由于三个部分中的每个部分中箱子与球的内部位置关系已经考虑并计算了，所以这里共有 C_n^1 种不同结果。

第二步：将第二部分的箱子和球的整体放入方框区域中，由于三个部分中的每个

部分中箱子与球的内部位置关系已经考虑并计算了，所以这里共有 C_{n-1}^{n-k-1} 种不同结果。

第三步：将第三部分的箱子和球的整体放入方框区域中，由于三个部分中的每个部分中箱子与球的内部位置关系已经考虑并计算了，所以这里共有 C_k^k 种不同结果。

经过以上的三步操作，这三个部分中的球的外部位置关系就已经考虑并计算了。这 n 个箱子和球的整体中的球从左到右的每一个排列顺序与事件 T 中的一个基本事件一一对应。这里有 $C_n^1 \cdot C_{n-1}^{n-k-1} \cdot C_k^k = C_n^1 \cdot C_{n-1}^k$ 。那么到了这里我们就知道了，是以上条件下事件 S 用结论 1 计算的每一个观察结果中三个部分中不同部分中的球之间由于外部位置关系的不同而属于不同的基本事件的这些基本事件它们合并成了一个观察结果。

当 $n=10, m=1, k=2, i=1$ 时，在主持人客观随机的拿走装有蓝球的黑箱子的前提条件下的事件 S 等同于一个十箱八球问题事件，这里通过实例展示十箱八球问题事件的 $C_{10}^1 \cdot C_9^2$ 个基本事件合并成一个观察结果的过程。（如下图 15 所示）

(图 15)

这里，以上的事件 S 中的过程 C_i ：主持人主观意愿的拿走 k_i 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子所有的这些过程中在所有被拿走的箱子和球的整体中主持人的主观意愿都是针对箱子的而不是针对球的。下面举例来说明这种情况：

事件 S 中的过程 C_i ：主持人主观意愿的拿走 k_i 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子可以是这样的针对箱子的，例如例 1：事件 S 中的过程 C_i ：主持人拿走的是除开参赛者已经选中的箱子和红色球所在的箱子后在剩下的箱子中按照箱子标号由小到大的顺序的排列中拿走后面的 k_i 个里面装有蓝球的箱子。

但是，事件 S 中的过程 C_i ：主持人主观意愿的拿走 k_i 个里面装有蓝球的箱子不能是这样的针对球的，例如例 2：事件 S 中的过程 C_i ：主持人拿走的是除开参赛者已经选中的球和红色球后在剩下的球中按照球标号由小到大的顺序的排列中拿走后面的 k_i 个球和这些球所在的箱子。

因为如果像例 2 中那样过程 C_i 中主持人的主观意愿是针对球的，这种主观意愿性的操作会影响和限制蓝色球在假设的箱子 $X_1 \sim X_n$ 中出现的可能性和分布情况。

以上的事件 S 中的过程 C_i ：主持人主观意愿的拿走 k_i 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子所有的这些过程中在所有被拿走的箱子和球的整体中主持人的主观意愿都是针对箱子的而不是针对球的。

这里，我们看到在排除-改选问题中过程 C_i 主持人客观随机的拿走 k_i 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子和主观意愿的拿走 k_i 个不是参赛者已经选中的里面装有蓝球的箱子在最后整个事件完成后的概率是相等的，并没有因为整个事件的过程中有人为的主观的因素作用而改变整个事件的概率。

这里，我们把一个事件的所有过程都是客观随机的因素作用的事件称之为绝对随机事件，把一个事件中存在人为的主观的因素作用的过程的事件称之为相对随机事件。那么，根据我们日常生活中的经验可知，绝对随机事件是大量存在于大自然中的事件的。在有人参与的事件中，绝对随机事件是比较少存在的，而相对随机事件则是大量存在的。如果一个相对随机事件的概率大小等于一个绝对随机事件的概率大小，那么我们可以等效的把这个相对随机事件看成是一个绝对随机事件。

现在我们再回到三门问题，这里利用结论 1 可以很快的给出三门问题的答案： $P = \frac{1}{2}$ 。

前面说的思路一错在了错误的应用了两个相互独立事件同时发生的概率公式，从前面的分析可知首先选择一个门这一个过程会影响接下来主持人打开一个后面是羊的门和参赛者改选另一个门这两个过程。而思路二则完全是凭借直觉经验碰巧猜出来的，没有严格的数学分析和证明。

这里排除-改选问题的结论 1 告诉我们：在遇到选择问题时，首先选择一个选项后再排除若干没有被选择的不正确选项后再改选剩下的其他选项选中答案的概率等于首先排除若干不正确选项后再进行选择选中答案的概率。

从结论 1 的描述可以看出，它可以忽略排除-改选问题的过程量巨大且选项量巨大的过程所产生的计算量巨大的计算，使问题用一个简单的公式就能计算出它的结果。这样的性质必然决定了它可以作为分析和解决一系列类似于排除-改选问题的问题的一个基础的强大而有力的分析方法和理论工具。

当然，这里的结论 1 还只是作者对排除-改选问题的理论分析和推导。我们

知道任何理论都需要实践结果来验证它的正确性。这里作者号召全世界的数学研究机构、大学数学学院中的专家学者和业余数学爱好者一起来做我们前面提到的十箱多球实验，独立重复试验的次数最好在 10000 次以上甚至更多，用实际的实验结果来验证结论 1 的正确性。

参考文献：无

作者信息：

姓名：刘小龙

性别：男

年龄：30 岁

工作单位：自由职业者

所在地区：中国-湖北-武汉

ORCID:0000-0003-1780-3048

通讯 E-mail:2377460877@qq.com